

O IMPACTO DA NEUROARQUITETURA NO AMBIENTE CORPORATIVO

Caroline de Aguiar Tetar, Fatec Zona Leste, caroline.tetar@fatec.sp.gov.br

Débora Rosa de Paula, Fatec Zona Leste, debora.paula@fatec.sp.gov.br

Eduardo Osório Felix dos Santos, Fatec Zona Leste, eduardo.santos174@fatec.sp.gov.br

Íris Miranda Santos, Fatec Zona Leste, iris.santos7@fatec.sp.gov.br

Sabrina Ayumi Ribeiro, Fatec Zona Leste, sabrina.ribeiro6@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Os ambientes de trabalho começaram a ser estudados na Revolução Industrial, mas foi apenas em 2003, com a neuroarquitetura, que começamos a pensar em como ele pode afetar o comportamento dos funcionários. O presente artigo trata do impacto que os ambientes de trabalho tem no comportamento do colaborador usando as sensações das cores e outras aplicações estudadas pela neuroarquitetura, para desenvolver um espaço corporativo que seja adequado para gerar maior engajamento aos colaboradores. O objetivo deste projeto é apresentar formas que as empresas possam utilizar para transformar os seus espaços em lugares produtivos. O embasamento teórico se deu por intermédio de pesquisas bibliográfica, qualitativa e descritiva e para desenvolver os resultados foi aplicado um questionário em pessoas de diferentes setores, sendo eles serviços, indústrias e comércios, com perguntas referentes as cores e sensações que elas causam e os ambientes ideais na visão de cada um, com a finalidade de analisar e colher requisitos necessários para melhorias no espaços empresariais. Com o questionário aplicado, respondido por 75 pessoas (em sua maioria mulheres, entre 18 e 24 anos, do setor administrativo), foi analisado os resultados para responder a pergunta "Como organizar o ambiente de trabalho de forma que engaje o serviço do funcionário e aumente sua produtividade?" e, segundo a análise feita através do formulário, foi possível observar a preferência por ambientes limpos (90,7%), organizados (82,7%), com cores neutras (45,3%) e plantas (65,3%), luzes brancas (62,7%) e ventilação natural (56%).

Palavras-chave. Neuroarquitetura, Comportamento Organizacional, Layout Empresarial.

ABSTRACT. Work environments began to be studied in the Industrial Revolution, but it was only in 2003, with neuroarchitecture, that we started to think about how it can affect employee behavior. This article deals with the impact that work environments have on employee behavior, using color sensations and other applications studied by neuroarchitecture to develop a corporate space that is suitable for generating greater employee engagement. The objective of this project is to present ways that companies can use to transform their spaces into productive places. The theoretical basis was given through bibliographical, qualitative and descriptive research and to develop the results a questionnaire was applied to people from different sectors, namely services, industries and commerce, with questions regarding the colors and sensations they cause and the ideal environments in the vision of each one, with the purpose of analyzing and gathering necessary requirements for improvements in business spaces. With the applied questionnaire, answered by 75 people (mostly women, between 18 and 24 years old, from the administrative sector), the results were analyzed to answer the question "How to organize the work environment in a way that engages the employee's service and increase their productivity?" and, according to the analysis made through the form, it was possible to observe the preference for clean environments (90.7%), organized (82.7%), with neutral colors (45.3%) and plants (65.3%), white lights (62.7%) and natural ventilation (56%).

Keywords. Neuroarchitecture, Organizational Behavior, Business Layout.

1. INTRODUÇÃO

Como resultado da revolução industrial, surgiram diversos modelos, dentre eles o Fordismo, produção em massa a partir da rígida padronização. Em decorrência dessa configuração o ambiente de trabalho caracterizou-se por um único objetivo, o lucro, sem se preocupar com a saúde física e emocional do funcionário, acarretando diversos problemas a longo prazo.

Estudos relacionados ao bem estar do colaborador trazem à tona a síndrome de Burnout, considerada uma reação negativa ao estresse crônico no trabalho, ligada à exaustão emocional, despersonalização e perda da realização pessoal.

A neuroarquitetura, ciência que estuda os impactos que o ambiente gera nas pessoas, capaz de causar diferentes percepções, reações e sentimentos, atrelada ao âmbito corporativo intensifica a produtividade, visto que possibilita mais conforto, criatividade e socialização, logo aumenta o lucro. Portanto, os resultados gerados trazem benefícios não só ao colaborador, que será mais bem atendido, de forma humanizada e cuidadosa, mas também à empresa, que a partir da motivação dos trabalhadores, terá maior rendimento e melhores resultados.

Logo, o objetivo deste artigo será analisar como a organização do ambiente de trabalho influencia no comportamento do funcionário, dando foco à psicologia das cores, e assim, discorrer sobre impactos do passado que trouxeram consequências para a atualidade, respondendo a nossa pergunta “Como organizar o ambiente de trabalho de forma que engaje o serviço do funcionário e aumente sua produtividade?”

Tendo em vista a problemática: como organizar o ambiente de trabalho de forma que engaje o serviço do funcionário e aumente sua produtividade? Desenvolvemos o estudo em razão da justificativa de que, conforme pesquisas realizada por Robert Half (2021), ambientes de trabalho que promovem bem estar e qualidade de vida aos funcionários são, além de mais atraentes, 86% mais produtivos e 70% mais rentáveis. Dessa forma, o tema foi escolhido visando a sua importância dentro das organizações.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 TEORIA CLÁSSICA DA ADMINISTRAÇÃO

Baseada na estrutura organizacional e administrativa de uma empresa, a teoria clássica da administração tem como objetivo aumentar a eficiência da organização. Jules Henri Fayol, formado em engenharia, foi um dos grandes pensadores da teoria e focou seus estudos nas unidades de comando, autoridade e responsabilidade.

Fayol demonstrou ainda que, o ato de administrar uma empresa é caracterizado por cinco etapas que devem ter um seguimento lógico, já que o trabalho dos líderes corresponde em tomar decisões, estabelecer metas, definir diretrizes e atribuir responsabilidades aos colaboradores. Desse modo, as funções administrativas de planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar fazem parte, exclusivamente, da sua função.

No momento em que o planejamento é definido como a pedra angular da gestão, é difícil imaginar que o ambiente empresarial seja desorganizado e que os colaboradores estejam desanimados e improdutivos.

2.2 REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

Os impactos causados pela revolução industrial e pelo sistema de produção em massa, fizeram com que os ambientes de trabalho fossem projetados buscando a mesma eficiência da linha de produção nas indústrias. Caracterizado pela hierarquização dos espaços, localização das equipes e de seus líderes, e até a decoração, o layout dos escritórios tem como objetivo principal facilitar o sistema produtivo das empresas, evidenciando a produção. (PAIVA, 2018)

No início da revolução industrial, as fábricas eram sujas, escuras, barulhentas e perigosas e o trabalho de suporte (supervisão, planejamento e vendas) era, inicialmente, realizado dentro delas, mas com o surgimento de tecnologias, como o telégrafo e o telefone, veio também a possibilidade de separar fisicamente o ambiente de trabalho fabril e o de suporte, conforme a história do surgimento dos escritórios. (FERNANDES et al., 2010)

O pai da revolução industrial Henry Ford, responsável por colocar as esteiras rolante e linha de montagem, pregava pela padronização na sua linha de produção em alta escala. Assim o layout fabril era um projeto rápido, sem erros, flexível e que previa as mudanças, em sua maioria as fábricas eram construídas a partir de aço e sem janelas, o que tornava o ambiente muitas de suas vezes insalubre e sem identidade. (NELSON, 1938, p. 16)

2.3 LAYOUT EMPRESARIAL

A palavra layout, de origem inglesa, é utilizada em diversas áreas profissionais. No contexto empresarial pode ser definida como arranjo físico, ou seja, a forma como são organizadas as máquinas, equipamentos, ferramentas, processos e mão de obra dentro das empresas. (PEINADO; GRAEML, 2007).

Em 1950 surge, no Japão, o just-in-time (JIT). Elaborado, inicialmente pela empresa Toyota, com interesse de diminuir os estoques e a utilização de matéria-prima e aumentar a velocidade de produção. Dessa forma, a ideia de ter os recursos no momento necessário, contribuiu com os avanços da linha produtiva, deixando-a mais flexível de acordo com a necessidade da organização. (MARTINS, LAUGENI, 2005)

Segundo Martins e Laugeni (2005) a busca pela melhoria da produtividade definiu o que se denominou engenharia industrial, sendo introduzidos novos conceitos como: estoques intermediários, posto de trabalho, linha de montagem, arranjos físicos (também chamado de layout), balanceamento de linha, entre outros.

Os resultados desses estudos promoveram a criação de layouts, sendo os mais comuns:

- Layout posicional: os produtos não se locomovem pelo chão de fábrica, é preciso mover-se para executar as tarefas;

- Layout por processo: a produção agrupa as operações de processos semelhantes, sem depender do produto final;
- Layout por produto: é o tipo mais clássico, existe uma linha de produção criando uma sequência para fabricar determinado produto;
- Layout celular: composto por células agrupadas por máquinas e equipamentos que são capazes de produzir itens iguais;
- Layout misto: junção de um ou mais tipos de layouts.

2.4 COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL

Para gerir uma empresa é importante entender o comportamento dos colaboradores e saber proporcionar um ambiente corporativo confortável, seguro e saudável. O ambiente afeta o comportamento das pessoas, e o contrário também acontece e pode influenciar nas escolhas e hábitos. Desta forma é possível planejá-lo para que haja incentivo de escolhas mais sustentáveis. (PACHECO, 2019)

Segundo Cosenza (2020) quando o ambiente de trabalho é confortável as pessoas produzem mais e se sentem motivadas, incluídas e felizes. Basta pensar em como é satisfatório trabalhar em um lugar limpo, organizado, iluminado e com boa infraestrutura. Por outro lado, se o ambiente for sujo, temperatura alta demais ou baixa, desconfortável e desorganizado, provavelmente o colaborador se sentirá pouco produtivo. O clima e a cultura organizacional são outros pontos importantes e todos estes fatores devem estar em equilíbrio para que os funcionários se sintam bem e produtivos para realizar um trabalho motivado.

2.5 NEUROARQUITETURA E O ESTUDO DAS CORES

O termo neuroarquitetura passou a ser utilizado oficialmente a partir de 2003, quando arquitetos e neurocientistas se uniram criando a Academy of Neuroscience for Architecture (ANFA) em San Diego, na Califórnia (EUA) e traz os pressupostos científicos do funcionamento do cérebro humano para as atividades projetais de arquitetura (POMPERMAIER, 2021, p. 2).

Sabendo que as mudanças no entorno mudam o cérebro, modificando, assim, o nosso comportamento, entende-se que um ambiente pode gerar diferentes percepções, reações e sentimentos de acordo com a sua organização.

A partir desse conhecimento foram criadas estratégias para o desenvolvimento dessa ciência (BRITO, 2022, p. 4), sendo:

- Biofilia: utilização de elementos da natureza para transformação dos espaços;
- Iluminação e ventilação natural: forma de trazer maior conforto e relaxamento ao ambiente;
- Estudo da acústica: sons reproduzidos que irão

- ecoar ou não de acordo com o planejamento do local;
- Ambientes de integração e ambientes individuais: lugares onde ocorre mais trocas de ideias ou de mais concentração e foco, respectivamente;
- Estudo dos mobiliários: de acordo com a disposição dos móveis o recinto terá diferentes características
- Estudo das cores: destaca as sensações atreladas às cores do ambiente.

A cerca do estudo das cores, iniciado por Johann W. Von Goethe, e trabalhado por diversos outros psicólogos e neurocientistas, os impactos gerados por elas podem trazer o cortisol ou a melatonina (hormônios que resultam no despertar ou no sono do corpo humano). Por essa razão é importante que sejam avaliadas as cores escolhidas para cada ambiente, através do quadro podemos ver as sensações geradas por cada cor, para uma aplicação adequada delas. (BORGES et al., 20 p. 18).

Quadro 1: Cores e Sensações

COR		SENSAÇÕES
	Vermelho	Intensiva, quando utilizada em excesso causa nervosismo, ansiedade, em modo equilibrado transmite elegância.
	Laranja	Cor que caracteriza o fogo e o calor, transmite energia ao público, estimula a criatividade, dinamismo e proporciona a vitalidade.
	Amarelo	Quando precisamos chamar a atenção, advertir ou transmitir alegria a utilizamos. Proporciona concentração estimulando a comunicação, raciocínio e estimula o apetite.
	Verde	No momento em que a percebemos imediatamente a relacionamos à natureza. Seu tom nos conduz a tranquilidade e relaxamento, usá-lo no ambiente transmite harmonia e sensação de leveza.
	Azul	Transmite tranquilidade e paz, é utilizada para deixar o ambiente mais frio. Em tom mais claro ele transmite sensação de alegria e escuro é utilizado para causar ilusão de espaço o ampliando.
	Violeta	Pode ser aplicada em ambientes mais tranquilos, de atividades de relaxamento.
	Rosa	Concede calor, afeto, a empatia e o companheirismo e tornando as pessoas mais ativas e de querer progredir.
	Marrom	Corresponde força, equilíbrio e conforto. Dependendo da tonalidade, pode ser uma cor aconchegante.
	Branco	Emite luminosidade e simplicidade. Não desvia a atenção do que realmente importa destacando as outras cores mais próximas. Remete à pureza, paz e a elegância.
	Cinza	Pode ser usada para significar elegância, reverência e sutileza.
	Preto	Pode transmitir a sensação de seriedade e cautela. É utilizada em pequenas áreas ou em elementos.

Fonte: Borges (2021)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para o presente artigo foi utilizado no referencial teórico a pesquisa bibliográfica que tem a finalidade de aprimoramento do conhecimento, usando como instrumentos obras já publicadas, para Fonseca (2002, p.32) “a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios

escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto”.

Para melhor análise foi usada a Pesquisa Descritiva: na concepção de Gil (1999) a pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever características de determinada população ou fenômeno, e assim fazer o estabelecimento de associações entre as variáveis. Uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados. Nesse contexto, descrever significa identificar, relatar, comparar.

Entre outros aspectos foi utilizado também a pesquisa qualitativa, sendo analisada uma pesquisa aplicada com a premissa de testar teoria presente neste artigo. A pesquisa qualitativa baseia-se em dados coletados de um questionário com perguntas de múltiplas escolhas de respostas únicas. Segundo Marconi e Lakatos (2010) a pesquisa qualitativa tem como premissa, analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano e fornecendo análises mais detalhadas sobre as investigações como as atitudes e tendências de comportamento.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a análise do impacto da neuroarquitetura em um ambiente corporativo, considerou-se, a partir de um questionário, o conforto proporcionado pelo ambiente de trabalho do respondente, suas sensações em relação as cores internas da empresa e a criação de um espaço empresarial ideal na visão de cada pessoa, concluindo a pesquisa com a própria opinião em relação a produtividade atrelada ao ambiente de inserção do funcionário.

O questionário foi, em sua maioria, respondido por mulheres (60%), de 18 a 24 anos (48%), de nível superior incompleto (33,3%), trabalhando como operadoras (20%), no setor de serviços (56%), em um ambiente administrativo (52%).

Interligando a Teoria Clássica da Administração, que busca a máxima eficiência e a visão de “homem econômico” com a pesquisa de campo, observamos que toda estrutura deve ser pensada estrategicamente, já que o planejamento é definido como o centro da gestão empresarial, assim, é difícil imaginar que a organização é uma parte isolada do ambiente de trabalho.

Interligando os 14 princípios da teoria, com os resultados adquiridos, temos:

- Divisão do trabalho: cada colaborador precisa entender o seu papel dentro da organização, isso promove o aumento da produtividade, logo a evolução financeira da empresa;
- Autoridade e responsabilidade: todo gestor deve ter autoridade, deixando sempre o colaborador apto para receber ordem e cumprir o que foi pedido;
- Unidade de comando: o colaborador deve receber ordens de um único líder para que saiba sempre qual o objetivo e para onde está sendo direcionado;
- Unidade de direção: a empresa deverá ter um

- único direcionamento, pelos mesmos motivos da unidade de comando;
- Disciplina: regras de condutas que devem ser estabelecidas, para que haja ordem dentro da organização;
 - Prevalência dos interesses gerais: todo colaborador deverá reconhecer o objetivo da empresa para que um objetivo maior seja alcançado, acima dos interesses individuais;
 - Remuneração: a remuneração deve ser o suficiente para garantir a satisfação e motivação do funcionário;
 - Centralização: o líder tem o papel de dividir as tarefas de forma organizada para que todos realizem-as corretamente e não exista excesso ou falta delas para os funcionários;
 - Hierarquia: é necessário ter alguém com autoridade à frente da organização para assegurar que as metas serão alcançadas;
 - Ordem: cada pessoa deve saber seu determinado lugar, para sempre manter a ordem e um bom andamento das atividades;
 - Equidade: os líderes devem passar um senso de lealdade, de acordo com seus princípios e valores, à organização;
 - Estabilidade: a rotatividade na empresa atrapalha um pouco o desempenho, por isso é importante manter os colaboradores em suas devidas funções;
 - Iniciativa: cada colaborador deve ter liberdade para executar suas ideias, levando em conta sempre a missão, visão e valores da empresa;
 - Espírito de equipe: todos devem ter espírito de equipe e compreender que o trabalho feito em conjunto, trará melhores resultados.

Assim, pode-se concluir que, se seguidos de forma adequada e com monitoramento, os 14 princípios, trazem organização ao interior da empresa, o que manterá os colaboradores engajados, já que, como visto na nossa pesquisa, 90,7% das pessoas preferem um ambiente de trabalho organizado, alcançando, assim os objetivos profissionais e empresariais com maior frequência e melhores resultados.

Comparando o pensamento de Paiva (2018) com as respostas coletadas através da pesquisa, pode-se notar a mudança do cenário ideal, já que no século XIX na época da Revolução Industrial o foco estava na produção, independente das condições oferecidas ao funcionário e, atualmente, visando essa melhora os espaços de trabalho têm mudado e 45,3% de pessoas se sentem confortáveis neles, sendo que 89,4% delas concordam completamente ou parcialmente que a produtividade está relacionada ao ambiente em que está inserida.

Segundo Souza (2015, p. 8) “A partir dessas paralizações surgiram novas ciências que visavam estudar os efeitos de diversas variáveis ambientais na produtividade daqueles trabalhadores”, desta forma, a crítica precariedade dos locais de trabalho tem sido desconstruída, a partir do momento em que a opinião dos funcionários começa a ser levada em consideração.

De acordo com Pacheco (2019) o ambiente afeta o comportamento, assim como o comportamento afeta o ambiente e podem influenciar nas escolhas e hábitos. Através dos dados coletados, 80% das

peças se sentem mais motivadas e acolhidas em um ambiente de trabalho organizado, limpo com ventilação natural, plantas, luzes brancas e cores neutras.

Gráfico 1

Fonte: Elaboração Própria (2022)

A partir de estudos pode-se estabelecer que o layout interfere diretamente na logística de pessoas e produtos e o tipo que mais se destaca em ambientes empresariais, trazendo mais eficiência na produção e serviços, é o posicional ou por processos, ele engloba o arranjo físico do colaborador, que é um dos pontos-chave para maior eficiência na produção, e aumenta o foco no trabalho, trazendo o bem-estar do colaborador, através de móveis sob medida, segurança e uma boa localização de máquinas e equipamentos dentro da empresa.

O ambiente com o layout adequado às características do local, influencia na qualidade dos produtos e no tempo para fabricá-los, já que localizando os equipamentos de forma correta dentro do espaço, terá maior aproveitamento do local e velocidade de produção.

Manter o ambiente organizado, significa evitar danos ao corpo físico do operador, aumentar a eficiência no sistema de produção, consequentemente aumentando a produtividade, evitando excesso de fadiga, desconforto e desperdício de tempo.

Conforme Betterfly (2018) os colaboradores têm o direito de escolher o seu espaço de trabalho, seja numa área comum, do dia a dia das empresas, ou até mesmo no tapete do corredor. Pode-se comparar os fatores citados à empresa Google, que valoriza ambientes modernos e com iluminação perfeita para quem precisa se concentrar, respeitando a particularidade de cada um e dá a possibilidade de decorar a mesa de acordo com a sua preferência. Liberdade é a palavra-chave no ambiente de trabalho Google, onde as pessoas se encontram felizes e dispostas para executar suas tarefas. Ao proporcionar

esse local aconchegante e inspirador, a empresa além de aumentar a produtividade de seus colaboradores também os ajuda a encontrar seu talento de um modo que possam trazer resultados mais satisfatórios e também diminuir a rotatividade. (BETTERFLY, 2018)

Conclui-se que, assim como na teoria, a amostra de pessoas também acredita no desenvolvimento da produtividade em um local de trabalho confortável e acolhedor, engajando os colaboradores através da motivação.

Associando as aplicações da neuroarquitetura com as respostas obtidas na pesquisa, temos:

- Disposição dos móveis: 90,7% dos respondentes prezam por um ambiente organizado, com um layout pensado na valorização do espaço e no seu aproveitamento;
- Iluminação: 62,7% das pessoas preferem luzes brancas, visto que elas trazem mais atenção e foco, diferente das amarelas que tornam o ambiente mais aconchegante, sereno e calmo, levando a sensação de sono para quem está no local.
- Ventilação: 56% dos entrevistados buscam por uma ventilação natural, para manter a concentração de contaminantes nos ambientes em níveis seguros tornando-os salubres, pois, desta forma as partículas tóxicas, como vapores, fumaça, poeira e outros poluentes, serão dispersadas.
- Biofilia: 65,3% da amostra valoriza espaços com a presença de plantas, folhas, água, madeira, tornando o ambiente menos exaustivo e trazendo calma às pessoas, reduzindo o estresse.

Tendo em vista a teoria das cores, definida pelo cientista alemão Goethe (1993 GOETHE apud, POSSEBON, 2009), é possível perceber que na prática ela também se aplica, já que a maior parte dos entrevistados concordam que as cores estão relacionadas ao bem estar do funcionário, e assim como no conceito, mais da metade apoia a ideia de que a cor branca traz foco (61,4%) e que o colorido estimula a criatividade (82,7%).

Conclui-se também que as mulheres tendem a ser mais perceptivas as cores no ambiente que vive, já que 60% das pessoas que responderam as perguntas foram do sexo feminino. Ademais, é comprovado cientificamente que o sexo feminino tem essa vantagem ao sexo masculino De acordo com Abramov (2012), professor de psicologia e cientista, após fazer um estudo da visão humana durante meio século em um deles ele apresentou uma cor específica e pediu que os participantes descrevessem a cor vista. Os resultados apontaram que o cérebro de homens e o de mulheres processam as cores de maneira diferente, mostrando que os homens têm mais dificuldades para distinguir diferenças sutis entre as tonalidades de verde, amarelo e azul. Assim, a grama vai parecer mais verde para as mulheres e mais amarelada para os homens, enquanto o alaranjado parecerá mais vermelho para eles do que para elas. (MEGA CURIOSO, 2012) logo podemos concluir que a área da neuroarquitetura correspondente a cores pode influenciar no comportamento e trazer resultados mais satisfatórios no sexo feminino do que no masculino.

A partir de todos os resultados, admite-se que a neuroarquitetura está presente no dia a dia das pessoas, assim como a psicologia das cores, representando o meio empresarial de forma efetiva e,

quando aplicadas da maneira correta, trazem bons resultados e, principalmente, tornam a vida profissional do colaborador mais saudável.

5. CONCLUSÃO

Neste estudo, o principal objetivo foi analisar como a organização do ambiente de trabalho influencia no comportamento do funcionário e a partir dos resultados obtidos pode-se observar que as empresas devem focar em manter seus profissionais seguros, confortáveis, e motivados no dia a dia corporativo, e não apenas, visar o lucro a qualquer custo.

Realizamos a pesquisa com pessoas que ocupam diferentes cargos empresariais, em diferentes áreas de mercado e verificou-se que fatores como cor, ventilação, organização e iluminação podem influenciar diretamente no comportamento do colaborador.

Visto isso, é de suma importância que uma organização se preocupe com a neuroarquitetura para proporcionar um ambiente com infraestrutura adequada para que seus funcionários se mantenham saudáveis e confortáveis, gerando, desta forma frutos para ambas partes.

Retornando a pergunta feita no início deste estudo, é possível perceber que não existe um ambiente ideal para todos, mas em sua maioria, as pessoas preferem um espaço com ventilação natural, iluminado com luzes brancas e arquitetado com cores neutras e plantas para um melhor rendimento e engajamento.

Em pesquisas futuras, seria interessante um aprofundamento do estudo da neuroarquitetura com funcionários de empresas de diversos setores do mercado, por toda cidade de São Paulo para um maior alcance, com resultados mais assertivos e precisos.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de dedicar esse artigo aos nossos pais, que nos incentivam todos os dias para alcançarmos os nossos objetivos, aos nossos colegas de classe, que participaram da pesquisa, à professora Luciane Ribeiro, pelas orientações prestadas, incentivando e colaborando para o desenvolvimento das ideias. Enfim, agradecemos a todos que fizeram parte da conclusão desse artigo.

REFERÊNCIAS

BORGES, Andressa Bruno Borges et al. Projeto de renovação da Fatec Tatuapé utilizando conceitos da neuroarquitetura. 2021.

BRITO, Milena Pessoa Fialho. Neuroarquitetura em ambientes de escritório de arquitetura: estudo dos ambientes de trabalho e sua relação com o bem estar do usuário em Manhuaçu-MG. **Repositório de Trabalhos**

de Conclusão de Curso, 2022.

ELSON, G. Industrial architecture of Albert Kahn. **Nova York: Architectural Book Publishing Company, INC**, p. 175, 1938.

FERNANDES, J, et al. Análise ergonômica e aplicação do método OWAS em uma oficina de manutenção mecânica de uma usina termoeletrica. **Perspectiva online**. v.4, n.14. p. 18-28, 2010.

FIGUEIREDO, Luís Henrique Wanderley de. Aplicação dos tipos de layout: uma análise da produção científica. 2016.

FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. **Fortaleza: UEC**, 2002.

GOETHE, J.W. Doutrina das Cores (trad. Marco Giannotti). São Paulo: Nova Alexandria, 1993.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. **São Paulo: Atlas**, 1991.

LEAL, Thiago. Teoria Clássica da Administração segundo Henri Fayol. **Administradores.com**. Disponível em: < <https://administradores.com.br/artigos/teoria-classica-da-administracao-segundo-henri-fayol>>. Acesso em: 19 outubro 2022

LEÃO, Thiago. Layout de uma empresa: o que é um layout, qual a sua função e como fazer. **Nomus Blog Industrial**, Atualizado em 02, 2021. Disponível em: <<https://www.nomus.com.br/blog-industrial/layout-de-uma-empresa/>>. Acesso em: 29 setembro 2022

LIMA, Yuri Oliveira de et al. Análise Crítica dos Aspectos da Organização do Trabalho Predominantemente Cognitivo na Sociedade Pós-Industrial. 2014.

MACEDO, Ana Clara. Inspira-se no ambiente de trabalho do google e revolucione a cultura da sua empresa. **Betterfly**. Disponível em: <<https://betterfly.com/pt-br/blog/ambiente-de-trabalho-do-google/>>. Acesso em: 13 outubro 2022

MAES, Jéssica. 10 superpoderes femininos cientificamente comprovados. **HypeScience**. 2014. Disponível em: <<https://hypescience.com/10-superpoderes-femininos-cientificamente-comprovados/>>. Acesso em: 08 novembro 2022.

MENDES, Tatyane. 14 princípios de Fayol: como usar a gestão para liderar uma empresa de sucesso. **Na Prática.org**. 2022. Disponível em: <<https://www.napratica.org.br/principios-de-fayol/amp/>>. Acesso em: 08 novembro 2022.

PAIVA, Andréa. Ambiente de Trabalho e Saúde Cerebral: Insights da NeuroArquitetura. **Neuroau**. Disponível em: <<https://www.neuroau.com/post/ambiente-de-trabalho-e-sa%C3%BAde-cerebral-insights-da-neuroarquitetura>>. Acesso em: 23 setembro 2022

PEINADO, Jurandir et al. Administração da produção. **Operações industriais e de serviços. Unicenp**, p. 201-

202, 2007.

PLITT, Laura. Homens e mulheres enxergam de maneiras diferentes, diz estudo. **Terra**. 2012. Disponível em: <<https://www.terra.com.br/byte/ciencia/pesquisa/homens-e-mulheres-enxergam-de-maneiras-diferentes-diz-estudo,03795b6db16da310VgnCLD200000bbceeb0aRCRD.html/>>. Acesso em: 08 novembro 2022.

POMPERMAIER, João Paulo Lucchetta. Neurociência aplicada à arquitetura: uma revisão para projetos de estabelecimentos de saúde. **Anais do Seminário Internacional de Arquitetura e Urbanismo-SIAU**, v. 1, p. e28071-e28071, 2021.

POSSEBON, Ennio Lamoglia. **A teoria das cores de Goethe hoje** Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 2009.

RINCON, Maria. Por que os homens não conseguem distinguir tantas cores quanto as mulheres? **Mega Curioso**. 2013. Disponível em: <<https://www.megacurioso.com.br/corpo-humano/36371-por-que-os-homens-nao-conseguem-distinguir-tantas-cores-quanto-as-mulheres-.htm>>. Acesso em: 08 novembro 2022.

ROSA, Gilson Pires da et al. A reorganização do layout como estratégia de otimização da produção. **Revista Gestão da Produção Operações e Sistemas**, v. 9, n. 2, p. 139, 2014.

SOUSA, Angélica Silva de, et al. A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos. **Cadernos da FUCAMP**, v. 20, n. 43, 2021.